

ЗАРОЖДЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СПОСОБА ВЫРАЖЕНИЯ БУДУЩЕГО ДЕЙСТВИЯ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НАИМОВ СУХРОБ

Преподаватель кафедры практического курса английского языка Бохтарского государственного университета имени Насири Хусрава. г. Бохтар, Таджикистан.

***Аннотация.** В этой статье автор исходит из того что древнеанглийской выборке примеры модальных сочетаний составляют 48%, из которых только в 7% случаев значение модальности ослаблено. Новым в морфологической системе английского языка, начиная со среднеанглийского периода, явилось включение аналитических форм в систему морфологического строя языка. Начиная с раннего среднеанглийского периода, происходит стремительное падение флексии. Отсутствие в словах показателей, выражающих отношения между словами в предложении, приводит к необходимости передавать ряд грамматических значений в словосочетании.*

***Ключевые слова:** модальных сочетаний, ослаблено, среднеанглийского, морфологического, периода, системе английского языка, показателей, выражающих отношения.*

В древнеанглийском языке существовало две временные формы: настоящая и прошедшая. Как и в других германских языках, не было специальной грамматической формы для передачи будущего времени. Значение будущего действия выражалось, главным образом, с помощью формы настоящего времени, например:

Donne ði da in brinzst, he ytt and bletsap pe, ær he swelte.

[Смирницкий, 2008].

(Затем ты это принесешь, он съест и благословит тебя, прежде чем он умрет)

Однако в конце древнеанглийского периода уже зарождается новый способ выражения будущего времени, возникающий из сочетания модального глагола с инфинитивом. Большинство ученых (В.Д. Аракин, Б.А Ильиш, И.П. Иванова, Л.П. Чахоян, Р. Квирк, А. Бо и др.) полагают, что модальные глаголы *sculan* «долженствовать» и *willan* «хотеть», вступая в сочетание с инфинитивом, часто постепенно утрачивали свое лексическое значение и начинали грамматикализироваться.

В.Н. Ярцева отмечает, что в подобных описательных конструкциях, где «модальное значение имеет оттенок выражения будущего времени», в древнеанглийском языке можно встретить также глаголы *cunpan*, *durgan*, *purfan*, *witan*, *motan*, *magan*. [Ярцева, 1960, с.127].

В некоторых случаях употребления глагола *sculan* с инфинитивом его первоначальное значение долженствования еще совершенно прозрачно, например:

Fela sceal gebidan leofes and lapes, se p̄ longe ... worolde brucep. [Ярцева].

(Много должен узнать (ср. узнает) хорошего и дурного тот, кто долго на свете живет).

... swa sceal man don [Ильиш, 1968].

(так должен поступать (ср. поступит человек))

Иногда, однако, значение долженствования настолько ослаблено, что все сочетание приобретает значение будущего времени, например:

Ne ðearf he hopian po pystrum forðylmed ... of pam wurmsele, ac ðær sceal awa to aldre. [Иванова, 1999].

(Он не смеет надеяться победить мрак этого ада, но останется там жить (ср. должен жить) навечно).

Аналогичное ослабление модального значения происходит с глаголом *willan*, первоначально означавшим «хотеть». Ср.:

ic p̄ biddan wille appe b̄pe [Ильиш, 1968].

(Я хочу попросить тебя об одной услуге).

Здесь глагол *willan* имеет модальное значение желания.

wille ic aseczan (я скажу (ср. я хочу сказать)) [Смирницкий, 2008]

We willað secgan eow sum bispell. [Blakeley, 1964].

(Мы расскажем (ср. хотим рассказать) тебе притчу).

В этих двух примерах значение желания ослабляется до значения будущего действия.

Мнения лингвистов о способности сочетаний модального глагола с инфинитивом выражать «чистое» будущее в древнеанглийском резко расходятся: так, например, Э. Вюльфинг расценивает употребление модальных сочетаний при переводе латинского будущего как доказательство их чисто футурального значения, тогда как Ф. Блекберн считает такое употребление намеренной вольностью переводчика, который хотел изменить смысл текста, добавив модальное значение. В качестве единственного древнеанглийского примера «чистого» будущего Ф. Блекберн приводит сочетание *willan* с неодушевленным субъектом, несовместимое с модальным значением желания:

hit will hearnian pinum sunerice [Ælfric]

(Это повредит твоему королевству) [Расторгуева, 2009]

Т.А. Расторгуева отмечает, что лишь в очень редких случаях можно предполагать, что глаголы *sculan* и *willan* десемантизировались и выражали “чистое” будущее. Она считает, что важным, хотя и косвенным доказательством того, что модальные сочетания в древнеанглийском не были регулярным средством обозначения будущих действий, является высокий удельный вес форм настоящего времени в значении будущего. Подсчитано, что в Веспасианском псалтыре и гимнах во всех случаях обозначения будущего действия используется форма настоящего времени; в переводе «Обязанностей пастыря короля Альфреда» из 106 случаев только 15 составляют данные сочетания. [Расторгуева, 2009, с.113].

В нашей древнеанглийской выборке примеры модальных сочетаний составляют 48%, из которых только в 7% случаев значение модальности ослаблено. Новым в морфологической системе английского языка, начиная со среднеанглийского периода, явилось включение аналитических форм в систему морфологического строя языка. Начиная с раннего среднеанглийского периода, происходит стремительное падение флексии. Отсутствие в словах показателей, выражающих отношения между словами в предложении, приводит к необходимости передавать ряд грамматических значений в словосочетании.

В среднеанглийский период значительно возрастает количество описательных конструкций с глаголами *shall* и *will*. Одновременно с этим осуществляется переход сочетаний этих модальных глаголов с инфинитивом в аналитическую форму глагола, в результате чего происходит изменение лексического и грамматического значения самих модальных глаголов, входящих в описательную конструкцию. Модальный глагол подвергается лексическому опустошению и начинает специализироваться на передаче грамматического значения объективного будущего.

Параллельно с этим процессом происходит и процесс утраты глаголами *shall* и *will* самостоятельного синтаксического статуса. Они превращаются из равноправного члена словосочетания «модальный глагол + инфинитив» во вспомогательный глагол - часть морфологической глагольной формы. Вместе с другими вспомогательными глаголами английского языка они разделяют ряд специфических для них черт, например: образование вопросительной и отрицательной формы без помощи глагола *do*.

Whoso thee loueth, he shal not loue in veyn. [Sourcebook].

(Кто бы тебя ни любил, не будет любить напрасно).

Who shal vnto pi sone my mene bee? [Sourcebook].

(Кто будет моим посредником для твоего сына?)

В.Н. Ярцева отмечает, что если в древнеанглийском языке описательная конструкция с любым модальным глаголом могла иметь оттенок будущего времени, сохраняя при этом свое основное модальное значение, то в среднеанглийском языке для передачи будущего отбираются только конструкции *shall* + инфинитив и *will* + инфинитив. [Ярцева, 1960, с.127].

В.Я. Плоткин считает, что не все глаголы с модальным значением в равной мере были способны развить в себе грамматическое значение будущего времени, поскольку наряду с компонентом потенциальности в значение модального глагола входит и компонент, характеризующий состояние субъекта, его способность и готовность осуществлять потенциальное действие. В.Я. Плоткин подчеркивает двойственную природу всякого указания на потенциальное действие: его предпосылки относятся к настоящему, а совершение - к будущему. Соотношение двух аспектов потенциального действия может быть различным у разных модальных глаголов. Так, например, физическая или интеллектуальная способность к совершению действия модальным глаголом *can* основана, прежде всего, на состоянии субъекта в настоящем - его здоровье, уме, навыках и т.п. Для передачи грамматического значения будущего больше всего подходят, согласно В.Я. Плоткину, те модальные глаголы, которые содержат в своем значении слабый, субъективный по природе предпосылочный компонент. Это модальные глаголы, означающие желание или обязанность. Желания и обязанности подобного рода представляются говорящему как побуждения чисто субъективного характера, вытекающие из его собственного эмоционально-психического состояния. «Наиболее пригодными для передачи чисто прогностического значения будущего времени оказались в английском модальные глаголы *shall* и *will*, которые стали в среднеанглийском специализироваться на передаче этого значения. [Плоткин, 1975, с.68].

Безусловный пример десемантизированного *shall* и модального, даже смыслового, *will* содержит вступление к поэме “Ормулум” (XIII в.).

Annd whase wilenn shall piss boc efft operrsipe written, bidde icc patt het write riht, swasumm piss boc himm tachepp. [Расторгуева, 2009].

(И если кто-нибудь захочет написать свою книгу когда-нибудь снова,
Я прошу его написать так, как эта книга его учит...).

Т.А. Расторгуева приводит примеры из текстов XIV в., в которых значение долженствования, необходимости несовместимо со значением инфинитива или других компонентов высказывания или плохо с ними сочетается:

... trusteth te, shal not plesen hire fully yeres thre, -is to seyn, to doon hire ful plesaunce.
[Расторгуева, 1989].

(поверь мне,
Ты не будешь радовать ее целых три года,
Так сказать, чтобы доставить ей полное удовольствие).

Точно так же и значение *willan* “желать” могло быть несовместимо со смыслом предложения.

But natheless she ferde as she wolde deye. [Расторгуева, 2009]
(Но тем не менее она боялась, что умрет).

«Между тем бесспорных случаев полной десемантизации очень мало не только в древнеанглийском, но и в более поздние периоды». [Расторгуева, 2009; с.114].

Интересно, что в среднеанглийском языке конструкции с глаголами *shall* и *will* свободно чередовались с формой настоящего времени в придаточных условия и времени:

And if that evere ye shul been a wyf, nat Palamon... [Chaucer].
(И если когда-нибудь ты будешь женой, не забудь Паламона)
(в придаточном условия используется конструкция с глаголом *shall*).thou tomorwe wende, shalt be dreynt. [Chaucer].

(Если завтра ты пойдешь, ты утонешь).
(в придаточном условия употребляется форма настоящего времени).

Следует отметить, что самостоятельное значение глагола *shall* ослабляется раньше, чем значение глагола *will*. Поэтому *shall* чаще служит для выражения будущего действия, в то время как *will* в большей или меньшей степени сохраняет дополнительный модальный оттенок воли или желания.

Так, например, Дж. Чосер в своем переводе Бозэция передает латинские формы будущего

времени в основном конструкцией с shall. Например:

лат.: Naec erit vobis requies laborum..a.: Heer shal ben the reste of your labours. [Бруннер].

рус.: Здесь вы отдохнете от трудов ваших.

лат.: cani comparabis.a.: Thou shalt lykne him to the hound. [Бруннер],

рус.: Ты сравнишь его с собакой.

Глагол will употребляется в этой функции реже и практически всегда только в том случае, если латинская форма будущего времени имеет оттенок волеизъявления:

лат.: turn illa, quanti, inquit, aestimabis. si bonum ipsum quid sit, agnoveris?.a.: How muchel wilt thou preysen it, quod she, yif that thou knowe what thilke good is? [Бруннер]

рус.: «Во сколько, - спросила она, - ты оценишь это, если ты будешь знать, что такое добро?»

Вспомогательный глагол shall в среднеанглийский период употребляется для передачи будущего времени во всех лицах:

Me thinketh that I shal reherce it here. [Иванова, 1999].

(Мне кажется, что я повторю его (этот рассказ) здесь).

If thou tomorwe wende, shalt be dreynt. [Chaucer, p.140]

(Если ты завтра пойдешь, ты утонешь).

Lat se now who shal telle the firste tale. [Chaucer].

(Давайте посмотрим, кто будет рассказывать первую историю).

«Несомненно, что в среднеанглийском shall является более частотным глаголом, чем will (и в большей степени десемантизированным). В XIV - XVII вв. основной формальной моделью аналитической конструкции будущего времени ... становится shall... с инфинитивом” [Расторгуева, 2009; с.117].

Сочетания инфинитива с глаголом will в среднеанглийский период, хотя и часто употребляются для передачи будущего времени, всегда имеют дополнительный оттенок волеизъявления. Это свидетельствует о том, что глагол will еще не утратил полностью своего лексического значения:

And at a knyght than wol I first bigynne.

(И с рыцаря тогда хочу я начать (ср. начну)). [Смирницкий, 2008]. wiltow seyn? [Chaucer].

(Что ты хочешь сказать (ср. скажешь)?)

... in this world right now ne knowe I nonworthy to be loved as Palamon, serveth yow, and wol don al his lyf. [Chaucer].

(... в этом мире сейчас я не знаю никого, кто был бы столь достоин любви, как Паламон, который служит Вам и будет (хочет) служить всю свою жизнь).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бруннер К. История английского языка. М.: Издательство ЛКИ, 2010. - 393с.
2. Ильиш Б.А. История английского языка. М.: Высшая школа, 1968. - 420с.
3. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. Спб.: Издательство «Лань», 1999. - 512с.
4. Плоткин В.Я. Грамматические системы в английском языке. Кишинев: Штиинца, 1975. - 128с
5. Расторгуева Т.А. Очерки по исторической грамматике английского языка. М.: Либроком, 2009. - 168с.
6. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. М.: МГУ, 1998. - 319с.